

AVULSA

Não pertencço a lugar nenhum.
Não tenho tribo, nação.

Sou folha dançante ao sabor do vento —
quem me vê, passa.
Sem esforço.
Dói.

Quero me afastar.
O algoritmo é raso, repetitivo.
Mas ainda fico...

Pela louca esperança
de encontrar alguém que ria,
que dance.
Alguém pra brincar.

Mas a música parou,
e em pé eu fiquei —
por me recusar a seguir
o script maluco
que devia performar.

Agora,
não sei o que fazer.
Me sinto dissolver,
a lágrima escorrer,

no silêncio ensurdecador
do aquário
onde estou.

